

Objeto
Acceso, uso y consumo de contenidos audiovisuales
(Televisión soñada)

Galeras (Consumo)

<p>Destinador</p> <p>Contenidos preferidos 10,5% (Positivo) Contenidos preferidos 31,6% (Neutral)</p>	<p>Destinatario</p> <p>Hábitos de consumo en televisión 10,5% (Neutral) Participantes 13,2% (Neutral)</p>
<p>Oponente</p> <p>Conectividad 34,2% (Negativo)</p>	<p>Ayudante</p> <p>No hay ayudantes en el relato de Galeras</p>

Encomillados

<p>*Contenidos preferidos: Hace parte de los contenidos que más ven y prefieren los estudiantes. Elizabeth Solano Elizabeth Solano:[No me gusta casi la televisión pero más que todo los doramas], Shadia Polo:[Veo también anime, doramas, películas también me gustan las de suspenso, ficción y de romance]</p> <p>*Contenidos preferidos: Con la diferencia de que acá se habla de los contenidos que prefieren en televisión. Carlos Los programas que más me gustan son los de ciencia</p>	Destinador
<p>* Participantes: Este mundo lexical es la referencia por nombre de los participantes</p>	Destinatario
<p>*Conectividad Cuentan con dificultades de conexión en sus casas y sus colegios. Shadia Polo “Cuando se va la luz llega entre dos a tres horas a veces bueno, el servicio hay que llamar a la persona encargada de él, porque a veces, o sea, no funciona bien o digamos que las redes no están como bien para uno conectarse a Internet o Paula Ocampo cuenta que “cuando Estábamos haciendo la prueba muchas veces no podíamos enviar ya terminada porque el internet estaba caído, no? Entonces teníamos que esperar que hicieran como un mantenimiento para poder enviarla las las pruebas fue como que muy estresante que estás ahí esperando a poder enviar la prueba y no la, pueden enviar”</p>	Oponente